

**ORGANIK KIMYO DARSLARIDA TALABALARNING MUSTAQIL
ISHLARINI TASHKIL QILISH.**

Karomova Dilshoda Xurshid qizi

Buxoro davlat pedagogika institute
2-bosqich magistranti .

Ergashov Mansur Yarashovich

Buxoro davlat pedagogika instituti
"Kimyo" kafedrası professori,k.f.n.

Annotatsiya:Ushbu maqolada, organik kimyo darslarida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil qilish metodikasini tahlil qilingan. Talabalarning mustaqil ishi ularga mavzuni chuqur o'zlashtirish, ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada mustaqil ishlarning afzalliklari, ularni tashkil qilish usullari va muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: organik kimyo, mustaqil ish, ta'lim metodikasi, talaba, ilmiy-tadqiqot, mustaqil fikrlash.

**ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.**

Аннотация: В данной статье анализируется методика организации самостоятельной работы студентов на занятиях по органической химии. Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению темы, развитию научно-исследовательских навыков и формированию способности к самостоятельному мышлению. В статье рассмотрены преимущества самостоятельной работы, методы её организации и возникающие проблемы.

Ключевые слова: органическая химия, самостоятельная работа, методика обучения, студент, научное исследование, самостоятельное мышление.

ORGANIZING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN ORGANIC CHEMISTRY CLASSES.

Annotation: This article analyzes the methodology for organizing independent work of students in organic chemistry classes. Students' independent work helps them to deeply grasp the subject, develop research skills, and cultivate the ability to think independently. The article discusses the advantages of independent work, methods for organizing it, and the associated challenges.

Keywords: organic chemistry, independent work, teaching methodology, student, research, independent thinking.

Kirish

Organik kimyo kimyo ta'lim yo'nalishi talabalari o'rganadigan asosiy fanlardan biridir. Bu fan murakkab va keng qamrovli bo'lib, talabalar tomonidan chuqur va puxta o'rganishni talab qiladi. Talabalarga esa yuqori darajadagi bilimlarni faqat o'quv auditoriyalaridagi mashg'ulotlar to'liq bera olmaydi. Buni amalga oshirishda mustaqil o'quv faoliyati to'ldiruvchi, rivojlantiruvchi komponent vazifasini bajaradi. Mustaqil ish qo'yilgan maqsad bilan bog'liqlikda talabalarning aniq faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishdir. Talabaning mustaqil ishlari uning yuqori darajadagi faollik, ijodiylik, mustaqil tahlil, tashabbuskorlikka hamda barcha vazifalarni o'z vaqtida va mukammal tarzda bajarishga asoslangan faoliyatdir. Mustaqil ta'lim - olingan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash, qo'shimcha ma'lumot yoki materialni mustaqil o'rganish maqsadidagi o'quv shakli hisoblanadi [1,2].

Mustaqil ishlar orqali talabalar faqat nazariy bilimlarini mustahkamlabgina qolmay, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Ushbu maqolaning maqsadi organik kimyo darslarida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil qilishning samarali yo'llarini o'rganish va amaliy tavsiyalar berishdir.

Asosiy qism. Talabalarning mustaqil ishi bu - o'qituvchining bevosita ishtirokisiz talabaning yangi bilim va ko'nikmalarni faol, maqsadli egallash jarayoni bo'lib hisoblanadi. Talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy faolligi va tashabbuskorligini oshirish uchun mustaqil ish o'z predmetiga yo'naltirilgan, natijalari samarali bo'lishini ta'minlangan, uzluksiz monitoringga hamda ishning natijalarini baholash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Talabalarning mustaqil ishini samarali tashkil etish uchun oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi uni tashkillashtirishda tizimlilik hamda izchillik tamoyiliga tayanishi, talaba faoliyati uning individual yondashuvi qanday amalga oshirilishini, ularga yaratiladigan qulaylik hamda vazifasini bajarish uchun sarflanadigan vaqtni hamda uning me'yorini ilmiy asoslangan holda hisobga olishi kerak [3,4]. Talaba mustaqil ishini bajarish mobaynida guruh bo'lib ishlashni hamda adabiyotlardan foydalanishni o'rganadi va shu tarzda uning mustaqil fikrlash qobiliyati ham rivojlanadi. Tajriba ishini bajarish uchun eng samarali yo'llarini izlaydi hamda natijalarni daftariga yozib boradi. Tajriba ishlarini baholash esa fan o'qituvchisi tomonidan tajriba mashg'ulotlari uchun ajratilgan auditoriya va mustaqil ish soatlari davrida amalga oshiriladi. Bunda talaba tajriba ishlarini nazariyalarga asoslangan holda ya'ni formula va reaksiya tenglamalarini yozgan holda himoya qiladi hamda buni baholanadi. Bundan tashqari, amaliy mashg'ulotlar vaqtida mavzuga doir turli qiyinlik darajasidagi masala hamda mashqlarni bir juftlik darsda to'liq bajarishini imkoni yo'q. Bunday masala va mashqlarni talabalarga namunaviy masalalarni echish usullarini tushuntirgan holda mustaqil ish sifatida berish talabaning mustaqil ishining samaradorligini yanada ko'proq oshiradi[4-6]. Shu bilan birga talabalarning izlanuvchanligi, fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantiradi va ma'lumotlar bazasini oshishiga olib keladi. Talabaning bajargan mustaqil ishini natijalari bo'yicha baholash ham osonlashadi. Mustaqil ishlarni amalga oshirish uchun talabaga quyidagilar ta'minlangan bo'lishi kerak:

- axborot resurslari (ma'lumotnomalar, qo'llanmalar, individual topshiriqlar banklari, o'quv dasturlari, amaliy dasturlar paketlari va boshqalar);

- o'quv materiallari (yo'riqnomalar, qo'llanmalar, seminarlar, ish daftarlari va boshqalar);

- nazorat materiallari (testlar, vaziyatli topshiriqlar);

- moddiy resurslar (laboratoriya jihozlari va asboblari, reaktivlar);

- talaba tomonidan mustaqil ravishda olingan nazariy yoki amaliy natijalarni muhokama qilish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Talabaning mustaqil ishini to'g'ri va samarali tashkillashtirish uchun quyidagi shartlar ahamiyatli hisoblanadi:

- o'qituvchilarning ta'limning kredit tizimi bo'yicha mustaqil ishlarini samarali tashkil etishga tayyorligi;

- har bir fan bo'yicha o'quv-uslubiy majmuaning mavjudligi hamda shu jumladan, bosma va elektron shaklda kurs tavsifi, mazmunini hamda vaqtini ko'rsatgan holda oliy o'quv yurti talabasi tomonidan o'z-o'zini rivojlantirish darajasini nazorat qilish shakllari hamda vositalari, ularni amalga oshirish, talaba uchun to'liq o'qish semestri uchun qo'llanma;

- didaktik hamda o'quv materiallarining mavjudligi, kutubxonaning kerakli adabiyotlar bilan ta'minlanganligi;

- talaba mustaqil ishi topshiriqlarining asosiy maqsadlari o'quvchilarga tushunarli bo'lishi, o'quv topshiriqlari yangilik elementlarini o'z ichiga oladi.

Mustaqil ishlarning ahamiyati shundan iboratki, mustaqil ishlar talabalarga o'quv jarayonida ko'proq ishtirok etish, mavzuni chuqurroq o'rganish hamda yangi bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish imkonini beradi[4]. Bu jarayon orqali talabalar ilmiy-tadqiqot metodlarini o'zlashtiradilar va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Mustaqil ishlarning maqsad va vazifalari haqida gapiradigan bo'lsak, mustaqil ishlarning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning nazariy bilimlarini amaliy jihatdan mustahkamlash.
2. Muammoli masalalarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish.
3. Ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish.
4. Mustaqillik va javobgarlik hissini oshirish.
5. Mustaqil ishlarning turlari

Laboratoriya ishlari: Talabalar laboratoriya sharoitida amaliy tajribalar o'tkazib, nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko'radilar. Bu, ayniqsa, organik kimyo uchun juda muhimdir.

Tadqiqot ishlari: Talabalarga turli mavzular bo'yicha tadqiqot ishlari topshiriladi. Ular o'z tadqiqotlarini mustaqil ravishda tashkil qilib, natijalarini tahlil qiladilar va xulosalar chiqaradilar.

Taqdimotlar hamda ma'ruzalarning ahamiyati: bunda talabalarga o'z mustaqil ishlarini taqdimotlar orqali namoyish etish vazifasi yuklanadi. Bu usul orqali talabalarning kommunikatsiya va taqdimot ko'nikmalarini rivojlantiriladi[7]. Referat va esse yozish orqali ham talabalarning mustaqil ishlarini tashkil qilish mumkin. Buning uchun turli mavzular bo'yicha referat yoki esse yozish orqali o'z fikrlarini bayon qilish va ilmiy materiallar bilan ishlash ko'nikmasini oshiradilar. Mustaqil ishlarni tashkil qilish jarayonida talabalarni yo'naltirish ya'ni ustozlar talabalarga mustaqil ishlarni bajarish yo'nalishlarini aniqlab berishlari hamda ularga yo'l- yo'riq ko'rsatishlari lozim. Misol uchun: aniq mavzularni belgilash va kerakli adabiyotlarni tavsiya qilish orqali bu jarayonni amalga oshiriladi. Rejalashtirish asosida talabalar o'z ishlarini rejalashtirib, vaqtni to'g'ri taqsimlashlari kerak bo'ladi[7,8]. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli loyihalar uchun muhim hisoblanadi. Mustaqil ishlarni tashkil qilish usullari quyidagilardan iborat:

Mavzularni tanlash: Talabalar uchun qiziqarli va dolzarb mavzularni tanlash muhim. Mavzular talabaning ilmiy qiziqishlariga mos kelishi va ularni tadqiqotga jalb qilishi kerak.

Tadqiqot metodikasi: Talabalarga ilmiy tadqiqot olib borish metodlarini o'rgatish lozim. Bu jarayonda ularga qo'llaniladigan ilmiy usullar, tajribalar va nazariy tahlillar haqida tushunchalar beriladi.

Resurslardan foydalanish: Talabalarga ilmiy adabiyotlar, maqolalar, darsliklar va internet resurslaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari berilishi zarur.

Tahlil va xulosalar chiqarish: Talabalar o'z mustaqil ishlarida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarishni o'rganishlari kerak. Bu jarayonda ularga ilmiy ish yozish va tahrirlash bo'yicha yordam beriladi[8]. Mustaqil ishlarni tashkil qilish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Talabalarni yo'naltirish: Ustozlar talabalarga mustaqil ishlarni bajarish yo'nalishlarini aniqlab berishlari lozim. Bu, masalan, aniq mavzularni belgilash va kerakli adabiyotlarni tavsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

Rejalashtirish: Talabalar o'z ishlarini rejalashtirib, vaqtni to'g'ri taqsimlashlari kerak. Bu, ayniqsa, uzoq muddatli loyihalar uchun muhim.

Nazariy va amaliy yordam: Ustozlar talabalarga nazariy va amaliy jihatdan yordam ko'rsatib, ularning ishlarni bajarishdagi savollariga javob berishlari lozim.

Nazorat va baholash: Mustaqil ishlar ustozlar tomonidan baholanadi va natijalar tahlil qilinadi. Baholash jarayonida talabalarning ilmiy va amaliy ko'nikmalari, muammoli masalalarni hal qilish qobiliyati inobatga olinadi.

Mustaqil ishlarni baholash va natijalar

Mustaqil ishlar natijasini baholashda talabaning ilmiy izlanishlari, tahlil qilish qobiliyati, yozma ish sifatlari va taqdimot ko'nikmalari hisobga olinadi. Bu jarayon orqali talabaning ilmiy va amaliy ko'nikmalari yanada mustahkamlanadi. Mavzuning o'zlashtirilganligi ham aynan o'quv natijalarida keltirilgan mezonlarga javob berganlik darajasi bilan baholanadi. Talabalarning mustaqil ishlarini o'z vaqtida to'g'ri va adolatli baholash hamda rag'batlantirib borish talabalarda mustaqil ta'lim vaqtlaridan samarali foydalanishlari uchun katta motivatsiya yaratadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, organik kimyo darslarida talabalarning mustaqil ishlarini samarali tashkil qilish ularning ilmiy-tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Mustaqil ishlar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarini chuqurlashtirib, balki amaliy ko'nikmalarini ham shakllantiradilar. Shu boisdan, ushbu jarayonni to'g'ri tashkil qilish ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Talabalarning mustaqil ishlari organik kimyo darslarining ajralmas qismi bo'lib, ularning bilimlarini chuqurlashtirish va amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi. To'g'ri tashkil etilgan mustaqil ta'lim talabalarning ilmiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Oliy o'quv yurtlarida mustaqil ishlarni tashkillashtirish o'quv jarayonida talabalarning mustaqil faoliyatini yuzaga keltirish hamda boshqarishning o'ziga xos vositasi bo'lib hisoblanadi, hamda kasbiy faoliyat usullarini o'zlashtirishda talabalarning o'z-o'zini tashkil etish va tarbiyalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Mustaqil ishlarning to'g'ri tashkil etilishi talabaning kasbiy rivojlanishi va kamolotiga qaratilgan bo'lib, bilim egasining butun hayoti davomida bilim olishini ta'minlashga va mehnat bozori hamda zamonaviy talablarga javob bera oladigan inson kapitalini shakllantirishga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.L.Zaripov,Z.Tohirov,M.To'xtayeva Mustaqil ta'limni tashkil etish va baholash mezonlari.-T.:Yetakchi nashriyoti,2024.-32
2. Yarashovich, Ergashov Mansur, and Baxriddinov Avazbek Xayitboy o'g'li. "MODULLI O'QITISH-O'QUVCHILAR O'QUV-BI'LUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.10 (2022): 682-686.
3. Cheryomuxina T.I. Ximiyadan o'quvchilar bilan individual ish olib borish. O'quv qo'llanma, -T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006, 160-bet

4. Ergashov M. Modulli ta'lim texnologiyalarini qo'llab "Asoslar va tuzlarning umumiy xossalari" mavzusini o'tish //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 10. – №. 10
5. Bakiyeva X, Rivojtdinov I. "Kimyo fanidan talabalarni mustqail ishlarini tashkil qilish//2023-y,43-b
6. Petrucci, R. H., Harwood, W. S., Herring, F. G., & Madura, J. D. General Chemistry: Principles and Modern Applications. Pearson, 2017 y, 1172 s
7. McMurry, J. Organic Chemistry. Cengage Learning, 2016 y.
8. Solomon, T. W. G., Fryhle, C. B., & Snyder, S. A Organic Chemistry. Wiley. . 2016, 1216 s.